

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ХУҚУҚИЙ ТАРҒИБОТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

¹Абдираимов Абдикодир Абдуллаевич

ИИВ Академияси Криминалистик экспертизалар кафедраси
катта ўқитувчиси, т.ф.н.,

²Турсунмуротов Шохбоз Абдукодир ўғли

ИИВ Академияси курсанти

Тел. 99 826-99-16.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431100>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси тушунчаси, турлари, ҳуқуқий тарғибот тадбирларининг мақсада, шунингдек ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасидаги ўрни ва ҳуқуқий тарғибот самарадорлигини такомиллаштириш йўллари ҳақида фикр юритилган

Таянч сўзлар: Ички ишлар органлари, ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси, ҳуқуқий тарғибот, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият.

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, турли ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўйича ўзига хос миллий ҳуқуқий тизим яратилган. Айтиш лозимки, ушбу тизимда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари муҳим аҳамият касб этади. Уларнинг асосий кенг доирадаги фаолияти – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидир. Бу борада М.З. Зиёдуллаев ва Ф.А. Абдуллаевлар: “маъмурий ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш ва унинг юз бериши эҳтимол тутилган зарарли оқибатларини олдини олиш”¹ тўғрисида фикр юритганлар.

Одатда, Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ўз ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини аввало, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунига биноан, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси кўринишида амалга оширадилар.

¹ Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, мохияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-15.

Хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси – хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг хуқуқбузарликларнинг олдини олиш, хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт- шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш бўйича фаолиятдир².

Хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасига илмий жамоатчилик томонидан бир қанча таърифлар берилган. Масалан, Н.Б. Қурбонов, жиноятчиликнинг умумий олдини олиш деганда, жиноятчиликка қарши курашишнинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва бошқа институтларини ривожлантириш, инсонларни маънавий-маърифий камолоти учун шароит яратиш, жиноятчиликни келтириб чиқарадиган турли сабабларни аниқлаш, жиноятчиликни юзага келтирувчи шароитларнинг зарарли таъсирини олдини олиш назарда тутилади³ деб таъкидлайди. М.Ю. Кержнер ва Ғ.Т. Абдуллаходжаевлар эса, умумий профилактикага “давлат миқёсида ташкил этилади ва жиноятчиликка қарши курашни ташкил этишдаги давлат сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади”⁴ деб қайд этганлар. Шунингдек, айрим адабиётларда хуқуқбузарликлар умумий профилактикаси деганда, профилактика субъектларининг хуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт- шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти⁴ тушунилиши таъкидланган.

Хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси – умумижтимоий профилактика хуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этишга, бошқа ғайриижтимоий қилмишларга қарши курашишга, фуқаролар ва мансабдор шахсларни қонунга хурмат руҳида тарбиялашга, ижтимоий ахлоқ қоидаларини бузувчиларни қайта тарбиялашга қаратилган ижтимоий-сиёсий, ташкилий, ҳуқуқий ва тарбиявий тадбирларни қамраб олади.

Таъкидлаш лозимки, хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасинининг мақсади бир вақтнинг ўзида бир гуруҳ шахс ёки кенг жамоатчиликка нисбатан ғайриижтимоий хулқ-атвор ҳамда

² Ўзбекистон Республикасининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

³ Қурбонов Н.Б. Одамлардан фойдаланиш учун ёллаш жиноятида жавобгарлик масалалари (жиноят- ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари). юрид. фан. ном. дис. — Т., 2005. — Б. 139–140 (180).

⁴ Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Ғ.А. Аванесов ва бошқ. Проф. З.С. Зарипов таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – Б. 170 (539).

хуқуқбузарлик содир этилиши натижасида келиб чиқадиган хуқуқий оқибатлар, хуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитлар, хуқуқбузарликларни содир этилиш усуллари ва шакллари, виктимологик омилларнинг ўрни ва аҳамиятини тушунтириш, қабул қилинган қонунларнинг мазмун-моҳиятини тарғибот қилиш ва огоҳликка чақиришдан иборатдир.

Мамлакатимизнинг амалдаги қонунчилигига кўра,

хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасининг чора-тадбирлари:

- хуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;
- аҳоли ўртасидаги хуқуқий тарғибот ўтказиш;
- хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида тақдимномалар киритишдан иборат⁵.

Хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирларидан бири бу – аҳоли ўртасидаги хуқуқий тарғибот ўтказишдир. Дарҳақиқат, хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида аҳоли ўртасидаги хуқуқий тарғибот муҳим аҳамият касб этади. Хуқуқий тарғиботнинг мақсади жамиятдаги ижтимоий муносабатлар субъектларининг хусусан, аҳолининг қонуний хуқуқ ва мажбуриятларига оид масалаларнинг мазмун ва моҳиятини уларга етказиш, шу асосда фуқароларнинг хуқуқий онги ва маданиятини оширишдир. Зеро, аҳолининг хуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан биридир. Яъни, жамиятда хуқуқий онг ва хуқуқий маданиятни юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш орқали аҳолининг хуқуқий саводхонлиги ошиб, хуқуқий онги ва маданияти юксалиб, уларда қонунларга ҳурмат рухининг ўсиши келгусида хуқуқбузарлик ҳолатларининг бир мунча камайишига олиб келади. Бу эса, ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг келгуси хизмат фаолиятида фақат ўзининг ижобий натижасини беради.

Айтиш мумкинки, бугун мамлакатимизда халқаро андозаларга мос миллий қонунчилик асосларини такомиллаштириш билан бирга, уларнинг мазмун-моҳиятини аҳолига етказиш ишларига ҳам жиддий эътибор қаратилаётганлиги айни ҳақиқатдир. Хусусан, аҳолининг хуқуқий

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни, 3 боб, 23-модда.

онги ва маданиятини оширишда эса, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда уларнинг имкониятларидан кенг фойдаланган ҳолда ҳуқуқий тадбирлар ташкил этиши, бошқача айтганда, қонунчилик тарғиботини кучайтириши муҳим.

Мамлакатимизда аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти юксалтиришга мустақилликнинг илк даврлариданоқ жиддий эътибор қаратилиб келинмоқда. Хусусан, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаоллигини юксалтириш, фуқароларнинг ҳуқуқий таълими ва тарбиясини такомиллаштириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 29 августдаги 466-1-сон “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури тўғрисида”⁶ги Қарори қабул қилинди. Шунингдек, 2019 йил 9 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг „Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сон Фармони⁷ қабул қилинди. Мазкур Фармон билан „Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси” тасдиқланди. Хусусан, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга оид вазифаларини бажаришида ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар алоҳида аҳамиятга эгадир.

Айтиш мумкинки, ҳуқуқий маданият қонунчилик, фуқаролар ҳуқуқий кафолатини таъминлаш баробарида давлат аҳамиятига молик сиёсат бўлиб, ушбу ҳолат жамият ижтимоий ҳаётида ҳуқуқбузарликлар ҳолатига таъсир этувчи криминоген омиллардандир. Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, республикаимизда 2017-2021 йиллар давомида аҳоли ўртасида жами 996 минг 227 мартаба ҳуқуқий тарғибот ва ҳисобот учрашувлари ўтказилган бўлиб, уларнинг 52,3 фоизи маҳаллаларда, 31,1 фоизи таълим муассасаларида ва 16,7 фоизи меҳнат жамоаларида бўлиб ўтган. Шунингдек, ушбу даврда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш юзасидан оммавий ахборот воситаларида 47235 мартаба чиқишлар қилинган бўлиб,

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

уларнинг ўртача 16 фоизини телевидение орқали чиқишлар, 53 фоизини радио орқали эшиттиришлар, 31 фоизини журнал ва газеталарда чоп этилган мақолалар ташкил этади.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқий тарғиботни самарали бўлишида уни амалга оширувчи субъектларнинг, хусусан ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг шахси, яъни уларнинг назарий-ҳуқуқий билими, фикрлаш доираси, ҳулқ-атвори, амалий тажрибаси, ҳозиржавоблиги, нотиклик санъати, оилада, жамоада, маҳаллада тутган ўрни ва обрўси ҳамда маънавияти муҳим ўрин тутаетди. Қайд этилган фазилатларга эга бўлган тарғиботчигина атрофдагиларнинг хоҳишини ва қизиқишини кучайтириши, рағбатлантириши, кишилар онгига ниманидир сингдиришга эришиши мумкин. Шу билан бирга, тарғиботчи аудиторияда лидерликни қўлга олиб, иштирокчиларни мисол ва далиллар билан ишонтириши, уларни ўз ортидан эргаштира олиши лозим. Ҳуқуқий тарғиботни амалга оширувчи субъект мазкур вазифага масъулият билан ёндошмаса, иштирокчилар унинг ўзига ҳам сўзларига ҳам эътиборсиз бўладилар. Оқибатда, амалга ошириладиган ҳуқуқий тарғибот фақатгина хисобот учун бошқача айтганда, “юзакни”, “хўжакўрсинга”, амалга оширилган бўлиб қолади. Хусусан, 2017-2021 йиллар мобайнида жами 47235 маротаба ҳуқуқий тарғибот тадбири амалга оширилган бўлсада, бир қатор маъмурий ҳуқуқбузарликлар сони сезиларли дарада ошган. Жумладан, 2020 йилда содир этилган ҳуқуқбузарликлар 2019 йилга нисбатан Республика бўйича Майда безорилик (183-модда) 8,55 фоизга, Жамоат жойларида спиртли ичимликларни истеъмол қилиш 8,7 фоизга, Ички ишлар органлари ходимларининг қонуний талабларини бажармаслик 30,2 фоизга, Хақорат қилиш (41-модда) 4,7 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин. Республикада содир этилаётган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг статистик тадқиқ қилиш натижалари ўтказилаётган ҳуқуқий тарғибот тадбирлари самарадорлигининг жуда ҳам паст эканлигини англатади.

Юқорида кўрсатилган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида қуйидагиларни амалга оширишни таклиф қиламиз:

Ҳуқуқ-тартибот маскани профилактика инспектори томонидан маҳаллада содир этилган безорилик жиноятининг олдини олиш юзасидан индивидуал муҳокамалар ўтказиши, тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориши, телевиденияда чиқишлар қилиши ҳамда тарғибот жараёнларида ўзининг визиткасини тарқатиб боришларини;

Ички ишлар органлари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва

маданиятини ошириш, уларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш хавфини камайтириш ҳамда жиноятларни барвақт олдини олиш мақсадида ИИБ Ахборот хизмати қошида янги “Қонун устуворлиги” номли телеканални ташкил этишни;

Юқоридаги келтирилган таклифлар мамлакатимиз халқига хос бўлган қадриятларни асраш, жиноятларнинг олдини олиш, ёш авлод тарбияси, уларнинг нормал физиологик-психологик ривожланиши, жамоат тартибини ва хавфсизлигини таъминлашда профилактик чора бўлиб хизмат қилади. Шахс хатти-ҳаракатларини, иродасини, психик жараёнларини бошқара олмас экан, турли хилдаги ҳуқуқбузарликлар содир этаверади. Шу боис ҳам Ички ишлар органларининг фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилишдан, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасида иборат бўлган асосий вазифаларини⁸ бажаришлари Ф.А. Абдуллаев таъкидлаганларидек: “уларнинг мамлакатимиз ва фуқароларимизнинг тинчилиги ва осойишталигини ишончли таъминлаш йўлидаги дадил қадам бўлиб хизмат қилади”⁹. Зеро, ҳуқуқбузарликларнинг оқибатларигагина эмас, балки сабабларига ҳам қарши курашиш даркор.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни 2-модда. <https://lex.uz/docs/3027843>

⁹ Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-18.